

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 1991–2021: ИДЕНТИТЕТ, ТРАУМА,
СЕЋАЊЕ

RESEARCH PROJECT
SERBIAN LITERATURE 1991–2021: IDENTITY,
TRAUMA, MEMORY

SLITaM

SECONDARY LITERATURE – PRELIMINARY
BIBLIOGRAPHY

Belgrade 2023.

A

A Companion to Cultural Memory Studies. Edited by Astrid Erl and Ansgar Nünning. Berlin–New York: De Gruyter, 2008.

Aarons, Victoria, and Alan L. Berger. *Third-Generation Holocaust Representation: Trauma, History, and Memory*. Cultural Expressions of World War II: Interwar Preludes, Responses, Memory. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2017.

Abu Shahid, Abdullah. *Trauma, Memory and Identity Crisis: Reimagining and Rewriting the Past*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022.

[Aćimović] Aћимовић Ивков, Милета. „Историја и прича“. *Политика*, год. 94, бр. 30230 (20. децембар 1997). 22.

[Aćimović] Aћимовић Ивков, Милета. „Талог успомена“. *Књижевни магазин: месечник Српског књижевног друштва*, год. 6, бр. 58, 2006. 43–44.

Acts of Memory: Cultural Recall in the Present. Edited by Mieke Bal, Johnatan Crewe, and Leo Spitzer. Hanover and London: University Press of New England, 1999.

Adelson, Leslie. *The Turkish Turn in Contemporary German Literature: Toward a New Critical Grammar of Migration*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

[Ahmetagić] Ахметагић, Јасмина. „Ситничарница и коментари“. *Књижевна реч*, год. 30, бр. 514. 2001. 41–42.

[Ahmetagić] Ахметагић, Јасмина. *Приче о Нарцису злостављачу: злостављање и књижевност*. Београд: Службени гласник, 2011.

Alden, Natasha. *Reading Behind the Lines: Postmemory In Contemporary British War Fiction*. Manchester: Manchester University Press, 2014.

[Alek Vukadinović pesnik] Алек Вукадиновић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2001.

[Aleksić] Алексић, Јана и Ћуковић, Милица (ур.) *Српска поезија у доба транзиције : зборник радова*. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2023.

[Aleksić] Алексић, Јана. *Опседнута прича: поетика романа Горана Петровића*. Београд: Службени гласник, 2013.

- Alfandary, Rony and Judith Tydor Baumel-Schwartz, eds. *Psychoanalytic and Cultural Aspects of Trauma and the Holocaust: Between Postmemory and Postmemorial Work*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2023.
- Alfandary, Rony. *Postmemory, Psychoanalysis and Holocaust Ghosts: The Salonica Cohen Family and Trauma Across Generations*. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2022.
- Alloa, Emmanuel, Pierre Bayard, and Soko Phay. "Figurations of Postmemory: An Introduction." *Journal of Literature and Trauma Studies*, vol. 4, no. 1, 16 Jun. 2016, 1–12.
- [Anđelić] Анђелић, Сања. „Поглед из подземља: фантазмагорични роман *Била једном једна земља* Душана Ковачевића“. *Хумор је светлост: о књижевном стваралаштву Душана Ковачевића*. Зборник радова. Ур. Михајло Пантић. Београд: Библиотека града Београда 2018. 239–263.
- Anderson, Benedikt. *Nacija: zamišljena zajednica*. Београд: Plato, 1998.
- [Andrejević] Андрејевић, Даница. „Поетизација хронотопа у два српска романа“. *Савремена српска проза*, Зборник број 20, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“. 2008. 167–180.
- Antonijević Dragana, Ana Banić Grubišić i Marija Krstić. „Gastarbajteri – iz svog ugla. Kazivanja o životu i socio-ekonomskom položaju gastarbajtera.“ *Etnoantropološki problemi*, god 6, br. 4, 2011. 983–1011.
- Antonijević, Dragana. „Bečki haustori u sumračnoj viziji Darka Markova“. *Etnoantropološki problemi*, god. 15, br. 1, 2020. 61–99.
- Antonijević, Dragana. *Stranac ovde, stranac tamo. Antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera*. Београд: Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, 2013.
- [Arbutina] Арбутина, Петар В. „Византија између неба и земље“. *Књижевна реч*, год. 27, бр. 501, 1998. 69.
- Ardeleanu, Constantin. *The European Commission of the Danube, 1856-1948: An Experiment in International Organisation*. Leiden: Brill, 2020.
- Arendt, Hannah. *The human condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
- Arent, Hana. *Izvori totalitarizma*. Београд: Feministička izdavačka kuća, 1998.
- Aronczuk, Melissa. *Branding the Nation: The Global Business of National Identity*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Assman, Aleida. „Kollektive Identität – Ethnie, Nation, Kultur“. In: Assman, A. & Friese, H. (Hg.) *Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität*. Frankfurt am Main, 1998.
- Avramović, Zoran. *Književna raskršća: Identitet, Andrić, Crnjanski*. Београд: Laguna, 2016.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

Avramović, Zoran. *Rodoljupci i rodomrsci*. Beograd: Službeni glasnik, 2013.

B

- Babić, Stjepan. „Ježeva kućica kao pedagoški i jezični problem“. *Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika*, Vol. 53, No. 4, 2006. 139–146.
- Bachelard, Gaston. *L'eau et les rêves: essai sur l'imagination de la matière*. Paris 1942.
- Bachmann-Medick, Doris. *The Trans/national Study of Culture*. Berlin: De Gruyter, 2014.
- Bahtin, Mihail. *O romanu*. Beograd: Nolit, 1989.
- Bal, P. Matthijs, and Martijn Veltkamp. „How Does Fiction Reading Influence Empathy? An Experimental Investigation on the Role of Emotional Transportation.” Edited by Liane Young. *PLoS ONE* 8 (1), 2013.
- Balaev, Michelle. *The Nature of Trauma in American Novels*. Evanston: Northwestern University Press, 2012.
- Balkan Identities: Nation and Memory*. Editor Maria Todorova. New York: New York University Press, 2004.
- Balkan kao metafora: između globalizacije i fragmentacije*. Dušan Bjelić i Obrad Savić (ur.). Beograd: Beogradski krug, 2003.
- Banić Grubišić, Ana. „Između dva sveta’ – antropološka analiza ’gastarbajterskog romana’ *Taksist od Münchena*“. *Etnoantropološki problemi*, god. 15, br. 1, 2020. 101–128.
- Banić Grubišić, Ana. „Migrantska poezija – antropološka analiza zbirke pesama Drage Trumbetaša“. *Etnoantropološki problemi*, god. 14, br. 4, 2019. 1161–1185.
- Barnes, Jennifer L. „Imaginary Engagement, Real-World Effects: Fiction, Emotion, and Social Cognition.“ *Review of General Psychology* 22 (2). 125–34.
- Batty, R. M. “On Getic and Sarmatian Shores: Ovid’s Account of the Danube Lands.” *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, bd. 43, h. 1, 1994. 88-111.
- Bayer, Gerd. „Theory as Hierarchy: Positioning German ‘Migrantenliteratur’“. *Monatshefte*, vol. 96, no. 1, 2004. 1–19.
- Beattie, Andrew. *The Danube: A Cultural History*, Oxford: Signal Books, 2010.
- Beganović, Davor. „Jezik, povijest, geografija. Egzil i emigracija u postjugoslavenskim književnostima“. *Sarajevske sveske*, br. 45–46, 2014. 41–64.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Beleslijin] Белеслијин, Драгана. „Против сила немерљивих“. *Летопис Матице српске*, год. 187. књ. 487, св. 5, 2011 952–955.
- [Beleslijin] Белеслијин, Драгана. *Писати даље: изабране критике*. Нови Сад: Дневник, 2012.
- [Beļjinas] Бељинац, Никола. „Патриотизам и суочавање са прошлошћу: од самообмањујућег ка самопреиспитујућем патриотизму“. *Интерпретације југословенских сукоба и њихове последице: између Суштинског дијалога и неслагања*. Ур. Радмила Накарада, Немања Џуверовић. Београд: Факултет политичких наука, Форум ЗДФ, 2016, 159–171.
- Ben-Amos, Dan and Liliane Weissberg, eds. *Cultural Memory and the Construction of Identity*. Wayne State University Press, 1999.
- Beronja, Vlad and Stijn Vervaeke eds. *Post-Yugoslav Constellations: Archive, Memory, and Trauma In Contemporary Bosnian, Croatian, and Serbian Literature and Culture*. Berlin: De Gruyter, 2016.
- Beronja, Vlad. *History and Remembrance in Three Post-Yugoslav Authors: Dubravka Ugrešić, Daša Drndić, and Aleksandar Zograf*. Ann Arbor: University of Michigan, Doctoral dissertation, 2014.
- [Besara] Бесара, Драгана. „Protiv raščovečenja istorije“. *Reč*, god. 5, br. 41, 1998. 34–37.
- Bibo, Istvan. *Beda malih istočnoevropskih država*. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.
- Biling, Majkl. *Banalni nacionalizam*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2009.
- Biti, Vladimir, ed. *Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/Storytelling in Post-Imperial Europe*. Leiden: Brill, 2017.
- [Bjelanović] Бјелановић, Недељка. „Милишићева поезија за дјецу: збирке *Тумарало*, *Настрана врана* и *Муфица*“. *Књижевна историја*, год. 51, бр. 167, 2019. 177–193.
- Black, Jessica E., and Jennifer L. Barnes. „The Effects of Reading Material on Social and Non-Social Cognition.“ *Poetics* 52 (October), 2015. 32–43.
- Blacker, Uilleam, Aleksandr Ètkind, and Julie Fedor, eds. *Memory and Theory in Eastern Europe*. First edition. Palgrave Studies in Cultural and Intellectual History. New York: Palgrave Macmillan, 2013.
- [Blejmar] Blejmar, Jordana and Natalia Fortuny eds. *Revisiting Postmemory: The Intergenerational Transmission of Trauma in Post-Dictatorship Latin American Culture*. *Journal of Romance Studies, Special Issue*, vol. 13, issue 3, Oxford: Berghahn, 2013.
- Bloom, William. *Personal Identity, National Identity and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Bojm, Svetlana. *Budućnost nostalgije*. Preveli Zia Gluhbegović i Srđan Simonović. Beograd: Geopoetika, 2005.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Borislav Radović, *pesnik. Zbornik radova*] Борислав Радовић, *песник. Зборник радова*. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2003.
- Bortolussi, Marisa, and Peter Dixon. *Psychonarratology: Foundations for the Empirical Study of Literary Response*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Bošković, Aleksandar. “Yugonostalgia and Yugoslav Cultural Memory: Lexicon of Yu Mythology.” *Slavic Review*, vol. 72, no. 1, 2013, pp. 54–78.
- [Bošković] Бошковић, Драган, ур. *Егзил(анти): књижевност, култура, друштво*. Зборник са међународног научног округлог стола ЕГЗИЛ(АНТИ): књижевност, култура, друштво (Врњачка Бања, 28-29. X. 2012). Крагујевац : ФИЛУМ, 2012.
- Bougarel, Xavier. *Bosna, anatomija rata*, Sarajevo: University press, 2018.
- Boulter, Johnatan. *Melancholy and the Archive: Trauma, Memory, and History in the Contemporary Novel*. New York: Continuum, 2011.
- Bouson, J. Brooks. *Quiet As It's Kept. Shame, Trauma and Race in the Novels of Toni Morrison*. Albany: State University of New York Press, 1999.
- [Vožić] Божић, Снежана. „Истина окружена метежом“. *Градина*, год. 41. бр. 9. 2005. 239–245.
- [Vožović] Божовић, Гојко. „Острво приповедања“. *Политика*, год. 93, бр. 29778, 1996. 26.
- [Vožović] Божовић, Гојко. „Призори и празнине“. *Књижевни гласник*, бр. 2, 2001. 31-33.
- Bracken, Patrick. *Trauma, Culture, Meaning and Philosophy*. London and Philadelphia: Whurr publishers, 2002.
- Bradić, Stevan. *Logične pobune: antologija savremene srpske poezije*. Beograd: Laguna, 2022.
- Braјović, Tihomir. *Identično različito: komparativno-imagološki ogled*. Beograd: Geopoetika, 2020.
- Braјović, Tihomir. *Komparativni ideniteti: Srpska književnost između evropskog i južnoslovenskog konteksta*. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
- [Braјović] Брајовић, Тихомир. „Нестали у књизи“. *Глас јавности*, год. 3, бр. 825, 2000. 14.
- [Braјović] Брајовић, Тихомир. *Кратка историја преобиља: Критички бедекер кроз савремену српску поезију и прозу*. Зрењанин: Агора, 2009.
- [Branislav Petrović, *pesnik. Zbornik radova*] Бранислав Петровић, *песник. Зборник радова*. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 1999.

- Brezault, Éloïse, and Erica L. Johnson, eds. *Memory as Colonial Capital: Cross-Cultural Encounters in French and English*. Palgrave Macmillan Memory Studies. Cham: Springer International Publishing, Palgrave Macmillan, 2017.
- Brujić, Marija. 2020. „Роман ‚Снежни човек‘ Давида Албахарија. Антрополошко читање“. *Etnoantropološki problemi*, god. 15, br. 1, 2020. 129–53.
- Bruner, Jerome S. *Actual Minds, Possible Worlds*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
- Burke, Michael, and Emily T Troscianko. *Cognitive Literary Science*. Oxford University Press, 2016.
- Burke, Michael, Anezka Kuzmicova, Anne Mangan, and Theresa Schilhab. „Empathy at the Confluence of Neuroscience and Empirical Literary Studies.” *Transdisciplinary Approaches to Literature and Empathy* 6 (1), 2016. 6–41.
- Burlaud, Pierre. “Gespenster und Gedächtnislücken: Erinnerungen, Vergessenheit an der Donau.” Jacques Le Rider, Moritz Csäky, Monika Sommer (eds.), *Transnationale Gedächtnisorte in Zentraleuropa*. Innsbruck: Studien Verlag 2002. 191-208.

C

- Caruth, Cathy. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, History*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
- Caughey, John. *Negotiating Cultures and Identities: Life History Issues, Methods, and Readings*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006.
- Cesareo, Mario. „Anthropology and Literature: Of Bedfellows and Illegitimate Offspring”. In *Between Anthropology and Literature. Interdisciplinary Discourse*, edited by Rose De Angelis, London: Routledge, 2002. 158–174.
- Chabay, Ilan, Larissa Koch, Grit Martinez, and Geeske Scholz. „Influence of Narratives of Vision and Identity on Collective Behavior Change”. *Sustainability* 11, no. 20: 5680, 2019.
- Chin, Rita. „Toward a 'Minor Literature'? The Case of Ausländerliteratur in Postwar Germany“. *New Perspectives on Turkey*, 28–29, 2003. 61–84.
- Christian, Karen. “Trauma in the Caribbean: Postmemory and the Persistence of History in Latinx Literature.” *Studies In American Culture*, vol. 43, no. 1, 1 Jun. 2020. 10–25.
- Clark, Christopher, *Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914*. London: Penguin Books, 2013.
- Codde, Philippe. “Transmitted Holocaust trauma: A matter of myth and fairy tales?” *European Judaism*, vol. 42, no. 1, 2009. 62–75.
- Cohen, Jonathan. „Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of Audiences with Media Characters.” *Mass Communication and Society* 4 (3), 2001. 245–64.
- Colwell, Frederic Stewart. *Rivermen: A Romantic Iconography of the River and the Source*. Kingston, Ont.: Mc Gill-Queen’s University Press, 1989.
- Contemporary approaches in literary trauma theory*. Ed. Michelle Balaev. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- Contemporary Trauma Narratives: Liminality and the Ethics of Form*. Jean-Michel Ganteau (ed), Susana Onega (ed). Routledge, 2014.
- Cosgrove, Mary, Anne Fuchs, and Georg Grote. *German Memory Contests: The Quest for Identity in Literature, Film, and Discourse since 1990*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Craith, Máiréad Nic. „'Migrant' Writing and the Re-Imagined Community: Discourses of Inclusion/Exclusion“. *German Politics & Society*, vol. 33, no. 1/2, 2015. 84–99.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

Crow, Deserai, and Michael Jones. „Narratives as Tools for Influencing Policy Change.” *Policy & Politics* 46 (2), 2018. 217–34.

Cultural Memory and the Construction of Identity. Edited by Dan Ben-Amos and Liliane Weissberg. Detroit: Wayne State University Press, 1999.

Č

Čaćija, Romana; Jakšić, Mirta. „Translating children’s literature: Case study of *Ježeva kućica* by Branko Ćopić“. *Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku*, Vol. 42, No. 1-2, 2013. 179–206.

Čavoški, Kosta. *Nacija i nacionalizam*. Beograd: Catena mundi, 2021.

Čolović, Ivan. *Ogledi o političkoj antropologiji, 2*. Beograd: XX vek, 2008.

Čolović, Ivan. *Politika simbola – ogledi o političkoj antropologiji*. Beograd: XX vek, I izd. 1997, II izd. 2000.

Čolović, Ivan. *Rastanak sa identitetom. Ogledi o političkoj antropologiji, 3*. Beograd: XX vek, 2014.

Čolović, Ivan. *Smrt na Kosovu polju*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2016.

Ć

- [Ćirić] Ђирић, Саша. „Говор после, исисани трагови: *Пујавице* Давида Албахарија“. *Градац: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања*, год. 31, бр. 156, 2005. 136–142.
- Ћук, Маја. „Имигрантска књижевност као национална алегорична и друштвено-симболична чин“. *Reči: часопис за језик, књижевност и културолошке студије*, год. 8, бр. 1, 2016. 103–112.
- Ћук, Маја. „Postmoderna дефиниција културног идентитета у романима Давида Албахарија“. *Reči: часопис за језик, књижевност и културолошке студије*, год. 5, бр. 6, 2003. 164–174.
- Ћук, Маја. „Идентитет имигранта у Канади у прози Давида Албахарија и Драгомира Ивковића“. *Reči: часопис за језик, књижевност и културолошке студије*, год. 1, бр. 2, 2009. 203–223.

D

- Daković, Nevena. „Novosadska racija: disonantnost post-sećanja.“ *Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti*, br. 32, 2017. 75–101.
- Davidović, Milena. *Deca stranih radnika. Druga generacija jugoslovenskih ekonomskih emigranata u zemljama Zapadne Evrope*. Beograd: Institut društvenih nauka – Centar za sociološka istraživanja, 1999.
- De Almeida, Ana and Christian Wimplinger. “Inherited Revolution. Narratives In Transgenerational Memory Transfer.” *Journal of Literary Theory*, vol. 16, no. 2, 1 Sep. 2022. 289–308.
- De Angelis, Rose. *Between Anthropology and Literature. Interdisciplinary Discourse*, edited by Rose De Angelis [Introduction]. London, New York: Routledge, 2002. 1–7.
- De Certeau, Michel. “Pratiques d’espace” in: Michel de Certeau, *L’invention du quotidien I: arts de faire*, Paris: Gallimard, 1990. 139–191.
- De Mulder, Hannah N. M., Frank Hakemulder, Fayette Klaassen, Caroline M. M. Junge, Herbert Hoijtink, and Jos J. A. van Berkum. „Figuring out What They Feel: Exposure to Eudaimonic Narrative Fiction Is Related to Mentalizing Ability.” *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 16 (2), 2022. 242–58.
- [Delić] Делић, Јован. „Невероватни доживљаји’ и метафизички квалитет“. *Летопис Матице српске*, год. 183, књ. 479, св. 1–2, 2007. 207–214.
- [Delić] Делић, Јован. „Критеријуми периодизације и периоди у српској књижевности двадесетог века“. *Научни скупови САНУ*, Одељење језика и књижевности, књ. 178. САНУ: Београд, 2019.
- [Delić] Делић, Јован. „Планета као водени праг Београда: о трокњижју Љубомира Симовића *Планета Дунав*“. *Летопис Матице српске*, год. 188, књ. 490, св. 3, 2012. 486–496.
- [Delić] Делић, Јован. „У трагању за другим планом“. *Летопис Матице српске*, год. 178, књ. 469, св. 4, 2002. 562–567.
- Der Donauraum als Zivilisationsbrücke: Österreich und der Balkan, Perspektiven aus der Literatur und Geschichtswissenschaft*. Edited volume. Eds. Maria Endreva, Alexandra Preitschopf, Marija Barčanova, Ivan Pärvev. Würzburg: Könnigshausen & Neumann, 2020.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Deretić] Деретић, Јован. *Пут српске књижевности. Идентитет, границе, тежње*. Београд: Српска књижевна задруга, 1996.
- [Deretić] Деретић, Јован. *Поетика српске књижевности*. Београд: Филип Вишњић, 1997.
- [Despić] Деспић, Ђорђе. *Над песничком имагинацијом: есеји о српској поезији*. Нови Сад: Културни центар Новог Сада, 2022.
- [Despić] Деспић, Ђорђе. *Преживети у тексту*. Београд: Службени гласник, 2011.
- Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma*. Zbornik radova. Ur. Lada Čale-Feldman i Ines Prica. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006.
- Diaspora and Memory: Figures of Displacements in Contemporary Literature, Arts and Politics*. Edited by Marie-Aude Baronian, Stephan Besser and Yolande Jansen. Amsterdam – New York: Rodopi, 2007.
- Divjak, Slobodan. *Nacija, kultura i građanstvo*. Београд: Јавно предузеће Службени лист СРЈ, 2002.
- Divjak, Slobodan. *Problemi identiteta: kulturno, etničko, nacionalno i individualno*. Београд: Службени гласник, 2006.
- Dojčinović, Biljana i Ana Kolarić, ur. *Feministički časopisi u Srbiji. Teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im*. Београд: Филолошки факултет, 2018.
- Donnan, Hastings, Thomas M. Wilson. *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*. Routledge, 1999.
- [Drakulić] Дракулић, Александра. „Лепота разлика“. *Браничево*, год. 54, бр. 1–2, 2008. 127–129.
- Dremel, Anita and Daniel Juckes eds. *Exploring Nostalgia: Sad, Bad, Mad and Sweet*. Leiden: Brill, 2016.
- Drosihn, Yvonne, Ingeborg Jandl and Eva Kowollik, eds. *Trauma - Generationen - Erzählen: Transgenerationale Narrative in der Gegenwartsliteratur Zum Ost-, Ostmittel- Und südosteuropäischen Raum*. Berlin, Germany: Frank & Timme GmbH, 2020.
- [Dunavom od Bezdana do Beograda] *Дунавом од Бездана до Београда*. Зборник радова. Ур. Ђорђе С. Костић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012.
- [Dunderin] Дунђерин, Александар. „Дунавом кроз српску поезију.“ <https://dundjerin.wordpress.com/2003/10/11/дунавом-кроз-српску-поезију> 11. октобар 2003.
- Dunphy, Graeme. „Migrant, Emigrant Imigrant. Recent Developments in Turkish-Dutch Literature“. *Neophilologus*, vol. 85, no. 1, 1985. 1–23.
- Dušanić Dunja. *Fikcija kao svedočanstvo: iskustvo Prvog svetskog rata u prozi srpskih modernista*. Београд: Dosije studio, 2017.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

Dž

[Džejmson] Џејмсон, Фредрик. „Политика утопије“. Књижевна историја. Год. 51, бр. 167, 2019. 23–40.

Ѓ

- Đinđić, Zoran. *Jugoslavija kao nedovršena država*. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1988.
- [Đorđe Nešić, *pesnik*. Zbornik radova] *Ђорђе Нешић, песник*. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2016.
- Đorđević, Mirko. „Književnost populističkog talasa.” U: Nebojša Popov (Ur.) *Srpska strana rata: trauma i katarza u istorijskom pamćenju*. Beograd: Samizdat B92, 2002.
- [Đorđević] Ђорђевић, Часлав. „Чудесни прозори Горана Петровића или гледање кроз време“. *Рачански зборник*. Бр. 4, 1999. 129–132.
- [Đorđević] Ђорђевић, Стојан. „Портрет уметника у садашњости“. *Летопис Матице српске*, год. 183, књ. 479, св. 1–2, 2007. 214–219.
- [Đorđo Sladoje, *pesnik*. Zbornik radova] *Ђорђо Сладоје, песник*. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2008.
- Djikić, Maja, and Keith Oatley. „The Art in Fiction: From Indirect Communication to Changes of the Self.” *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 8 (4), 2014. 498–505.
- Djikić, Maja, Keith Oatley, and Matthew Carland. „Genre or Artistic Merit?: The Effect of Literature on Personality.” *Scientific Study of Literature* 2 (1), 2012. 25–36.
- Djikić, Maja, Keith Oatley, and Mihnea C. Moldoveanu. „Reading Other Minds: Effects of Literature on Empathy.” *Scientific Study of Literature* 3 (1), 2013. 28–47.
- Djikić, Maja, Keith Oatley, Sara Zoeterman, and Jordan B. Peterson. „On Being Moved by Art: How Reading Fiction Transforms the Self.” *Creativity Research Journal* 21 (1), 2009. 24–29.

E

- Edensor, Tim. *National Identity, Popular Culture and Everyday Life*. Oxford–New York: Berg, 2002.
- Eekhof, Lynn S., Kobie van Krieken, José Sanders, and Roel M. Willems. „Reading Minds, Reading Stories: Social-Cognitive Abilities Affect the Linguistic Processing of Narrative Viewpoint.” *Frontiers in Psychology* 12 (September), 2021.
- Eriksen, Thomas Hylland. „The Author as Anthropologist: Some West Indian Lessons about the Relevance of Fiction for Anthropology”. In *Exploring the written: Anthropology and the multiplicity of writing*, edited by Archetti, Eduardo. Oslo: Scandinavian University Press, 1994. 167–196.
- Erll, Astrid, and Ansgar Nünning, eds. *A Companion to Cultural Memory Studies*. Berlin; New York: De Gruyter, 2010.
- Erll, Astrid *et al.* “Introduction: Cultural Memory and Its Dynamics” (introduction) *Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory*. Edited volume. Eds. Astrid Erll *et al.* Berlin: De Gruyter, 2009. 1–14.
- Eyerman, Ron. *Memory, Trauma, and Identity*. New York: Palgrave Mcmillan, 2019.

F

Felski, Rita. *Uses of literature*. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.

Fischer, Sabine and Moray McGowan. „From Pappkoffer to Pluralism. Migrant writing in the German Federal Republic”. In *Writing Across Worlds. Literature and Migration*, edited by King, Russel, John Connel and Paul White. London: Routledge, 2003. 39–56.

Fischer-Lichte, Erika. *History of European Drama and Theatre*. London, New York: Routledge, 2002.

Flusser, Vilem. *Von der Freiheit des Migranten: Einsprüche gegen den Nationalismus*. Düsseldorf: Bollmann, 1994.

Foucault, Michel. “Des espaces autres” in Foucault, *Dits et écrits*, vol. 4, Paris: Gallimard, 1994. 752-762.

Frank, Søren. 2008. *Migration and Literature: Günter Grass, Milan Kundera, Salman Rushdie, and Jan Kjærstad*. New York: Palgrave Macmillan.

Frosh, Stephen. *Those Who Come after: Postmemory, Acknowledgement and Forgiveness*. Studies in the Psychosocial. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

Fuchs, Anne. *Phantoms of War in Contemporary German Literature, Films and Discourse: The Politics of Memory*. Basingstoke [England]: Palgrave Macmillan, 2010.

G

Garber, Marjorie. *The Use and Abuse of Literature*. New York: Anchor Books, 2012.

Gauchet, Marcel. *La condition politique*. Paris: Gallimard, 2005.

[Gavrilović] Гавриловић, Миломир. „Планета Дунав Љубомира Симовића: координате поетског света“. *Зборник Матице српске за књижевност и језик*, књ. 64, св. 3, 2016. 821–845.

Gelner, Ernest. *Nacije i nacionalizam*. Novi Sad: Matica srpska, 1997.

[Gojko Đogo, pesnik. Zbornik radova] Гојко Ђого, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2013.

Gordić Petković, Vladislava. „Metafora kao trauma, trauma kao metafora: jezik sećanja i opraštanja u postjugoslovenskoj prozi“. U: *Opraštanje i[li] zaboravljanje: zbornik radova*. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije, 2019.

[Gordić Petković] Гордић Петковић, Владислава. *Форматирање*. Београд: Службени гласник, 2009.

Ġorgieva-Dimova, Marija. “Narrative Postmemories: The Relationship between Postmemory and Narrative in Kica Kolbe’s *Aegeans* and *The Snow in Casablanca*.” *Miscellanea Posttotalitaria Wratislaviensia*, vol. 6, 2017. 179–190.

Gorunović, Gordana. *Ogledi iz etnografije i antropologije književnosti*. Beograd: Srpski genealoški centar, 2022.

Green, Melanie C. and Karen E. Dill. „Engaging with stories and characters: Learning, persuasion, and transportation into narrative worlds.” In Karen E. Dill (Ed.). *Oxford handbook of media psychology*. New York, NY: Oxford University Press, 2013. 449–461.

[Gvozden] Гвозден, Владимир. „Албахаријева и Тасићева Канада“. *Златна греда*, год. 4, бр. 30, 2004. 21–24.

[Gvozden] Гвозден, Владимир. „Дечак је касно проговорио“. *Поља*, год. 53, бр. 454, 2008. 152–155.

[Gvozden] Гвозден, Владимир. „Како претворити катастрофу у уметност?“. *Књижевност и катастрофа: зборник радова*. Нови Сад: Друштво књижевника Војводине, 2021. 37–50.

[Gvozden] Гвозден, Владимир. „Новосадски роман и урбана nelaгодност“ (Седам напомена и једна „опомена“). *Летопис Матице српске*. год. 115, бр. 1, 2013. 101–117.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Gvozden] Гвозден, Владимир. „Постмодерни хронотоп у роману Киша и хартија Владимира Тасића“. *Златна греда*, год. 18, бр. 205/206. 2018. 28–32.
- [Gvozden] Гвозден, Владимир. „Утопија, апатија, миопија?“. *Поља*, год. 55, бр. 462, 2010. 204–207.
- [Gvozden] Гвозден, Владимир. *Чинови присвајања : од теорије ка прагматици текста*. Нови Сад: Светови, 2005.

H

- Habermas, Jürgen. *Postnacionalna konstelacija*. Beograd: Otkrovenje, 2002.
- Hadžizukić, Dijana. „Pitanja identiteta u romanima bosanskohercegovačke književnosti u dijaspori”. *DHS-Društvene i humanističke studije* 8. Tuzla: časopis Filozofskog fakulteta, 2019. 13–32.
- Hajzinja, Johan. *Patriotizam i nacionalizam u evropskoj istoriji do kraja devetnaestog veka*. Novi Sad – Beograd: Prometej i Tersit, 1996.
- Hakemulder, Frank. „The Moral Laboratory. Experiments examining the effects of reading literature on social perception and moral self-concept”. *Utrecht Publications in General and Comparative Literature*, June, 2000.
- [Hamović] Хамовић, Валентина. *Моменти наивности: огледи о детињству и одрастању у српској књижевности*. Београд: Учитељски факултет, 2022.
- [Hamović] Хамовић, Драган. „За благе и осетљиве“. *Летопис Матице српске*, год. 173, књ. 459, св. 1/2, 1997. 188–192.
- Hart, Jonathan. *The Poetics of Otherness: War, Trauma, and Literature*. Palgrave Macmillan US, 2015.
- Hartman, Geoffrey H. “On Traumatic Knowledge and Literary Studies.” *New Literary History*. Vol.26, no. 3, 1995. 537–563.
- Hazoni, Joram. *Vrlina nacionalizma*. Beograd: Clio, 2021.
- Heckner, Elke. 2008. “Whose Trauma Is It? Identification and Secondary Witnessing in the Age of Postmemory.” *Visualizing the Holocaust*. Ed. by David Bathrick Brad Prager and Michael D. Richardson. Rochester, NY: [u.a.], 2008. 62–85.
- Heidegger, Martin. *Hölderlins Hymne “Der Ister“*. Frankfurt am Main: Klostermann, 1984.
- Heidegger, Martin. *Hölderlins Hymnen “Germanien“ und “Der Rhein“*. Frankfurt am Main: Klostermann, 1980.
- Herendeen, Wyman. *From Landscape to Literature: The River and the Myth of Geography*. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1986.
- Hicks, D. Emily. *Border Writing. The Multidimensional Text*. University of Minnesota Press, 1991.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- Hirsch, Marianne. *Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1997.
- Hirsch, Marianne. *The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*. New York: Columbia University Press, 2012.
- Hirschberger, Gilad. „Collective Trauma and the Social Construction of Meaning.” *Frontiers in Psychology* 9 (1441), 2018.
- History of the Literary Cultures of East Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, vol. 2*. Edited volume. Eds. Marcel Cornis-Pope, John Neubauer. Amsterdam: Benjamins, 2006.
- Hitchcock, Peter. *The Long Space: Transnationalism and Postcolonial Form*. Stanford: Stanford University Press, 2010.
- Hobsbaum, Erik i Rejndžer, Terens. *Izmišljanje tradicije*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2011.
- Hobsbaum, Erik. *Nacije i nacionalizam od 1780*. Beograd: Filip Višnjić, 1996.
- Hogan, Jackie. *Gender, Race and National Identity: Nations of Flash and Blood*. New York: Routledge, 2009.
- Holy Nations and Global Identities: Civil Religion, Nationalism, and Globalisation*. Edited by Annika Hvithamar, Margit Warburg and Brian Arly Jacobsen. Leiden–Boston: Brill, 2009.
- Hristić, Jovan. „O drami putujuće pozorište Šopalovići“. *Gradac*, br. 223–224, god. 47, 2021, 286–273.
- Hunt, Nigel. *Memory, War and Trauma*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

I

Ideologies and National Identities: The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe. Edited by John Rampe and Mark Mazower. Budapest–New York: Central European University Press, 2004.

Ilić, Dejan. *Dva lica patriotizma.* Beograd, Fabrika knjiga, 2016.

Ilić, Dejan. *Osam i po ogleđa iz razumevanja.* Beograd: Fabrika knjiga, 2008.

Ilić, Dejan. *Tranziciona pravda i tumačenje književnosti: srpski primer.* Beograd: Fabrika knjiga, 2011.

[Pić] Илић, Саша. „Меморија, идеологија, (ре)конструкција: роман Опсада цркве Св. Спаса Горана Петровића“. *(Зло)употребе историје у српској књижевности од 1945. до 2000. године*, Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу, 2007. 81–94.

[Pić] Илић, Слађана. „Кључ за ситничарницу“. *Свеске*, год. 10, бр. 56, 2000. 159–163.

[Pić] Илић, Слађана. „Опседнутост мистериозним знацима“. *Корази: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 39, књ. 36, св. 1/2, 2006. 153–155.

[Pić] Илић, Слађана. *Нешто се ипак догодило: огледи о савременој српској прози сезоне 2000–2004.* Зрењанин: Агора, 2005.

[Pišević] Илишевић, Милена. „Дунав није навикао да буде граница“. *Свеске: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 22, бр. 102, 2011. 85–88.

Image into Identity: Constructing and Assigning Identity in a Culture of Modernity. Edited by Michael Wintle. Amsterdam–New York: Rodopi, 2006.

Imagology: The cultural construction and literary representation of national characters: A critical survey. Edited by Manfred Beller and Joep Leerssen. Amsterdam–New York: Rodopi, 2007.

Ionescu, Arleen. “Trauma, Affect, Memory and 21st-Century Poetry.” *Word & Text: A Journal of Literary Studies & Linguistics*, vol. 12, no. 1, 1 Jan. 2022. 151–160.

[Ivan Negrišorac, pesnik. Zbornik radova] *Иван Негришорац, песник.* Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2012.

[Ivan V. Lalić, pesnik. Zbornik radova] *Иван В. Лалић, песник.* Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 1996.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

[Ivančev] Иванчев, Весна. „Дело са предзнаком откривалачког“. *Свеске: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 18, бр. 84, 2007. 83–86.

[Ivanić] Иванић, Душан. *У матици приче. О дјелу Јована Радуловића*. Београд: Српска књижевна задруга, 2013.

Ivanović, Vladimir. *Geburtstag pišeš normalno. Jugoslovenski gastarbajteri u Austriji i SR Nemačkoj 1965–1973*. Београд: Institut za savremenu istoriju, 2012.

Ј

Jacobus, Mary. *On Belonging and Not Belonging: Translation, Migration, Displacement*. Routledge, 2022.

[Jagličić] Јагличић, Владимир. „Укровито небо: о прози Горана Петровића“. *Овдје*, год. 29, бр. 343/344/345, 1997. 110–113.

Jaspers, Karl. *Pitanje krivice*. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 2009.

Jay, Paul. *Global Matters: The Transnational Turn in Literary Studies*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2010.

Jay, Paul. *Transnational Literature. The Basics*. Routledge, 2021.

Jelača, Dijana. *Dislocated Screen Memory: Narrating Trauma In Post-Yugoslav Cinema*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016.

[Jeremić] Јеремић, Љубиша. *О српским писцима. Критике и огледи*. Београд: Српска књижевна задруга, 2007.

Jerkov, Aleksandar. „Šta znači stil“. *Vreme*, год. 13. br. 589, 2002. 55–56.

Jerkov, Aleksandar. *Nova tekstualnost. Ogledi o srpskoj prozi postmodernog doba*. Nikšić: Unireks; Beograd: Prosveta; Podgorica: Oktoih, 1992.

[Jerkov] Јерков, Александар. „Вредност прозе Горана Петровића“. *Школски час*, год. 19, бр. 3–4, 2001. 14–19.

[Jerkov] Јерков, Александар. „Име уметничке истине“. *Савремена српска проза*, Зборник број 17, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, 2005. 19–23.

Jones, Prudence K. *Reading Rivers in Roman Literature and Culture*, Lanham, Oxford: Lexington Books, 2005.

Jordan, Jim. „More than a Metaphor: The Passing of the Two Worlds Paradigm in German-Language Diasporic Literature“. *German Life and Letters*, vol. 59, no 4, 2006. 488–499.

Jovanović, Lazar. „Konceptualizacija kulturnog identiteta pripadnika treće generacije srpskih radnih migranata u SR Nemačkoj“. *Etnoantropološki problemi*, год. 12, br. 1, 2017. 149–173.

[Jovanović] Јовановић, Александар. *Настава српског језика и књижевности: савремени пресек*. Београд: Учитељски факултет, 2006.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

[Јовановић] Јовановић, Александар. *О историји, сећањима и самоћи. Есеји и критике о српској прози XX века*. Лесковац: Задужбина „Николај Тимченко“, 2019.

[Јовановић] Јовановић, Александар. *Песници и преци. Мотиви језика, традиције и културе у послератној српској поезији*. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.

Jović, Dejan. *Jugoslavija – država koja je odumrla*. Београд: Samizdat, 2003.

Jurić, Tado, Monika Komušanac i Wollfy Krašić. *Gastarbajterska iseljenička poema – od stvarnosti do romantizma*. Zbornik radova s prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije. Zagreb: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2022.

K

- Kaiser, Susana. *Postmemories of Terror: A New Generation Copes With the Legacy of the Dirty War*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Kaisidou, Vassiliki. "The Novel of the Greek Civil War in the Twenty-First Century: (Post)Memory and the Weight of the Past." *Byzantine and Modern Greek Studies* vol. 44, no. 2, 2020. 301–318.
- Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju*. Priredili Davor Dukić, Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje, Ivana Brković. Zagreb: Srednja Europa, 2009.
- [*Kanon srpske književnosti*] *Канон српске књижевности*. Зборник радова са Друге интеркатедарске србистичке конференције, одржане у НОКЦ "Бук Караџић" у Тршићу 18–20. јуна 2021. године. Ур. Бошко Сувајџић. Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2022.
- Kaplan, Ann E. *Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature*. Rutgers University Press, 2005.
- Kaplan, Ann. *Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature*. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2005.
- Kartoga, Fernando. *Istorija, vreme i pamćenje*. Prevela Sonja Asanović Todorović. Beograd: Clio, 2011.
- Kazaz, Enver. *Neprijatelj ili susjed u kući – interliterarna bosanskohercegovačka zajednica na prelazu milenija*. Sarajevo: Rabić, 2009.
- Keynan, Irit. *Psychological War Trauma and Society: Like a Hidden Wound*. London–New York: Routledge, 2015.
- Kidd, David Comer, and Emanuele Castano. „Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind.” *Science* 342 (6156), 2013. 377–380.
- Kidd, David, and Emanuele Castano. „Different Stories: How Levels of Familiarity with Literary and Genre Fiction Relate to Mentalizing.” *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 11 (4), 2017. 474–486.
- Kidd, David, Martino Ongis, and Emanuele Castano. „On Literary Fiction and Its Effects on Theory of Mind.” *Transdisciplinary Approaches to Literature and Empathy* 6 (1), 2016. 42–58.
- King, Russel, John Connel and Paul White. *Writing Across Worlds. Literature and Migration*, edited by King, Russel, John Connel and Paul White [Preface]. London: Routledge, 1995. ix–xvi.

- King, Russell. *Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer*. Malmo: Malmo University, 2012.
- Kirn, Gal. *The Partisan Counter-Archive: Retracing the Ruptures of Art and Memory in the Yugoslav People's Liberation Struggle*. Media and Cultural Memory / Medien Und Kulturelle Erinnerung; Volume 27. Berlin; Boston: De Gruyter, 2020.
- Kjellén, Rudolf. "Das Problem der drei Flüsse: Geopolitische Konturen" in Rudolf Kjellén, *Studien zur Weltkrise*. München: Bruckmann, 1917. 75–89.
- Ko, Tong-yön. *The Korean War and Postmemory Generation: Contemporary Korean Arts and Films*. London ; New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group, 2022.
- Kodrić, Sanjin. *Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti*. Sarajevo: Slavistički komitet, 2012.
- Koga, Yukiko. *Inheritance of Loss: China, Japan, and the Political Economy of Redemption after Empire*. Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2016.
- Kolektivno sećanje i politike pamćenja*. Ur. Michal Sládeček, Jelena Vasiljević i Tamara Petrović Trifunović. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2015.
- Konrad, Gyorgy. "Fluvialismus—Philosophie langsamen Dahinrinnens: von der Donaumonarchie". Peter Becher (ed.), *Kakanische Kontexte: Reden über die Mitte Europas*. Salzburg: Otto Müller Verlag, 2014. 69–81.
- Kopp, Kristin Leigh, and Joanna Nizyńska, eds. *Germany, Poland, and Postmemorial Relations: In Search of a Liveable Past*. Europe in Transition: The NYU European Studies Series. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2012.
- Kordić, Radoman. *Politika književnosti*. Beograd: „Filip Višnjić“, 2007.
- [Kordić] Кордић, Радоман. *Постмодернистичко приповедање*. Београд: Просвета, 1998.
- Kordić, Snježana. *Jezik i nacionalizam*. Zagreb: Durieux, 2018.
- Kosmidou, Eleftheria Rania. *European Civil War Films: Memory, Conflict, and Nostalgia*. New York: Routledge, 2013.
- Koureas, Gabriel, Jay Prosser, Colette Wilson and Leslie Hakim-Dowek. "Ottoman Transcultural Memories: Introduction." *Memory Studies*, vol. 12, no. 5, 1 Oct. 2019. 483–492.
- Kovačević, Ivan i Antonijević, Dragana. „Dva pripovedanja identiteta“. *Etnoantropološki problemi*, god. 13, br. 1, 2018. 41–63.
- Kovačević, Ivan i Krstić, Marija. „Između istorije i savremenosti: antropološko proučavanje gastarbajtera u 21. veku“. *Etnoantropološki problemi*, god. 6, br. 4, 2011. 976–982.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Kovačević] Kovačević, Nataša. „San o netrivijalnom“. *Повеља*, год. 19, бр. 3/4, 1989. 91–92.
- Kovačević-Mikić, Danijela. „Zar će zaista svi ti trenuci da nestanu?“. *Koraci*, год. 52, бр. 10/12, 2018. 155–159.
- [Kragujević] Kragujević, Taša. *Тренет и чвор: књига читања 2*. Београд : Рад, 1997.
- Krawatzek, Félix and Nina Friess. *Youth and Memory in Europe: Defining the Past, Shaping the Future*. Media and Cultural Memory / Medien Und Kulturelle Erinnerung; 34. Berlin, Boston: De Gruyter, 2022.
- Krstić, Marija. „Dijaspora i radnici na privremenom radu u inostranstvu: osnovni pojmovi“. *Etnoantropološki problemi*, год. 6, бр. 2, 2011. 295–318.
- [Kržić] Kržić, Stanke. „Опсада као идеологија, или као књижевно дело“. *Браничево*, год. 54, бр. 1–2, 2008. 130–137.
- Kuijpers, Moniek, Shawn Douglas, and Don Kuiken. „Personality Traits and Reading Habits That Predict Absorbed Narrative Fiction Reading.“ *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts* 13 (1), 2019. 74–88.
- Kulenović, Nina. „Svi mi u sebi nosimo mnogo identiteta, mnoštvo tih naših ja': antropološka analiza *Dnevnika jednog nomada* Bekima Sejranovića“. *Etnoantropološki problemi*, год. 15, бр. 1, 2020. 239–265.
- Kyrály, Edit. *“Die Donau ist die Form“: Strom-Diskurse in den Texten und Bildern des 19. Jahrhunderts*. Wien: Böhlau Verlag, 1917.

L

Landscape and Power. Edited volume. Second edition. Ed. W. J. T. Mitchell. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

[Lazarević] Лазаревић, Персида ди Ђакомо. „Загонетка светог Симеона у *Опсади цркве Светог Снаса* Горана Петровића“. *Летонис Матице српске*, год. 180, књ. 474, св. 5, 2004. 662–679.

Lebkowska, Anna. „Between the Anthropology of Literature and Literary Anthropology“. *Teksty Drugie*, vol. 2, 2012. 30–43.

Leblonde, Aude. *Sur un monde en ruine: esthétique du roman fleuve*. Paris: Honoré Champion Éditeur, 2015.

Leerssen, Joep. *National Thought in Europe: A Cultural History*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Lefebvre, Henri. *La production de l'espace*. Paris: Anthropos, 1974.

Lefort, Claude. *Le travail de l'œuvre de Machiavel*. Paris: Éditions Gallimard, 1972.

Lentīn, Ronit. *Co-Memory and Melancholia: Israelis Memorialising the Palestinian Nakba*. Manchester: Manchester University Press, 2010.

[Lesnik Oberstajin] Лесник Оберстајн, Карин. „Основе: шта је књижевност за децу. Шта је детињство?“ У: *Тумачење књижевности за децу*, прир. Питер Хант, уред. Зорана Опачић. Прев. Наташа Јанковић. Београд: Учитељски факултет, 2013.

Levine, Michael. “Speaking In Starts: Postmemory and the Archive.” *Journal of Literature and Trauma Studies*, vol. 4, no. 1, 16 Jun. 2016. 125–152.

[Lompar] Ломпар, Мило. *Дух самопорицања*. Нови Сад: Orpheus, 2012.

Lovrenović, Ivan. *Duh iz sindžira: eseji, članci, polemike (1973–2004)*. Zagreb: Durieux, 2004.

Lukić, Jasmina, Sibelan Forrester, Borbála Faragó, eds. *Times of Mobility. Transnational Literature and Gender in Translation*. Central European University Press, 2019.

Lukić, Jasmina. „Transnacionalni obrt, komparativna književnost i etika solidarnosti: transnacionalna književnost iz rodnog ugla“. *Reč*, br. 83/29, 2013. 369–374.

Lukić-Krstanović, Miroslava and Mirjana Pavlović. *Ethnic symbols and migrations. Serbian Communities in USA and Canada*. Belgrade: Srpski genealoški centar, 2017.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

Lukić-Krstanović, Miroslava. *Srbi u Kanadi – život i simboli identiteta*. Beograd: Etnografski institut SANU, 1992.

Lj

Ljuštanović, Jovan. *Književnost za decu u ogledalu kulture*. Novi Sad: Međunarodni centar književnosti za decu, Zmajeve dečje igre, 2012.

[Ljuštanović] Љуштановић, Јован. *Црвенкапа грицка вука: студије и есеји о књижевности за децу*. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2004.

M

- [Magarašević] Магарашевић, Мирко. *Српска критичка поезија*. Нови Сад: Академска књига, 2013.
- Magris, Claudio. *Dunav*. Beograd: Otkrovenje, 2007.
- [*Makedonski i srpski roman na prelazu u novi milenijum. Zbornik radova*] *Македонскиот и српскиот роман на премиот во новиот милениум (споредбени аспекти) / Македонски и српски роман на прелазу у нови милениум (упоредни аспекти)*. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева и Бојан Јовић. Скопје: Институт за македонска литература, 2020.
- [Maksimović] Максимовић, Горан. *Идентитет и памћење*. Ниш: Филозофски факултет, 2011.
- Manzanas-Calvo, Ana M^a, ed. *Border Transits. Literature and Culture across the Line*. Rodopi, Amsterdam – New York, NY 2007.
- Mar, Raymond A., Keith Oatley, and Jordan B. Peterson. „Exploring the Link between Reading Fiction and Empathy: Ruling out Individual Differences and Examining Outcomes.” *Communications* 34 (4), 2009.
- Marčetić, Adrijana, Vladimir Zorić, Dunja Dušanić, and Bojana Stojanović Pantović eds. *Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma = Yugoslav Literature: The Past, Present, and Future of a Contested Notion*. Beograd: Čigoja štampa, 2019.
- Mardorossian, Carine. „From Literature of Exile to Migrant Literature”. *Modern Language Studies*, vol. 32, no. 2, 2002. 15–33.
- Margalit, Avishai. *The Ethics of Memory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
- [Marić] Марић, Андреја. „Роман у кадровима“. *Крајина*, год. 10, бр. 35–36, 2010–2011. 211–218.
- [Marjanović] Марјановић, Петар. *Српски драмски писци XX stoleћа*. Београд: Факултет драмских уметности, 2000.
- Marković, Predrag. „Izgubljeni u transmigraciji? Srpski gastarbajteri između svetova“. *Hereticus – Časopis za preispitivanje prošlosti*, god. 7, br. 4, 2009. 7–24.
- Marojević, Igor. „Obnovljeno poverenje u istoriju“. *Blic*, God. 2, br. 401, 1998. 12.

- Martínez-Alfaro, María Jesús, and Silvia Pellicer-Ortín, eds. *Memory Frictions in Contemporary Literature*. Cham: Springer International Publishing, Palgrave Macmillan, 2017.
- [Martinov] Мартинов, Златоје. „Дунав—вечна инспирација српских песника”. *Свеске*, год. 10, бр. 47, 1999. 131–136.
- [Maticki] Матицки, Миодраг. „Моји градови: Сентандреја и Сремски Карловци”. *Летопис Матице српске*, год. 187, књ. 487, св. 5, мај 2011. 765–778.
- [Matija Bećković, pesnik. Zbornik radova] Матија Бећковић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2002.
- McGrown-Berns, Rima. „Redefining ‘Diaspora’: The Challenge of Connection and Inclusion”. *International Journal*, vol. 63, no. 1, 2007. 3–20.
- McMillin, T. S. *The Meaning of Rivers: Flows and Reflection in American Literature*. Iowa City: University of Iowa Press, 2011.
- McRae, Andrew. “Fluvial Nation: Rivers, Mobility and Poetry in Early Modern England.” *English Literary Renaissance*, vol. 38, no. 3, 2008. 506–534.
- [Medaković] Медаковић, Дејан. *Дунав: река јединства Европе*, Нови Сад: Прометеј, 2004.
- Melchior, Inge. *Guardians of Living History: An Ethnography of Post-Soviet Memory Making in Estonia*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020.
- Memory, Trauma and World Politics: Reflections on the Relationship Between Past and Present*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- [Mešcerjakov] Мешцерјаков, Сергеј. „Фантастика и реалност у роману Опсада цркве Св. спаса Горана Петровића”. *МСЦ: Научни састанак слависта у Вукове дане 15–18. 9. 2004*. Год. 34, бр. 34/2 2005. 471–476.
- Mihai, Mihaela. *Political Memory and the Aesthetics of Care. The Art of Complicity and Resistance*. Stanford: Stanford University Press, 2022.
- Mihăilă, Ramona, ed. *Transnational Identities of Women Writers in the Austro-Hungarian Empire*. Addleton Academic Publishers, 2013.
- [Mikić] Микић, Радивоје. *Прича и значење: огледи о уметности приповедања*. Београд: Филип Вишњић, 2005.
- [Milan Nenadić, pesnik. Zbornik radova] Милан Ненадић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2021.
- [Milanović] Милановић, Александар. „Стилематичност архаизама у роману Опсада цркве Св. Спаса Горана Петровића”. *Повеља*, год. 30, бр. 1, 2000. 120–130.
- [Milanović] Милановић, Жељко. *Два писца и други*. Београд: Службени гласник, 2012.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Milanović] Милановић, Жељко. *Књижевност и идентитет. Између потчињености и слободе*. Београд: Службени гласник, 2019.
- Miler, Jan-Verner. *Osporavanje demokratije*. Beograd: Fabrika knjiga, 2013.
- Miler, Jan-Verner. *Ustavni patriotizam*. Beograd: Fabrika knjiga, 2010.
- Milevski, Urania and Lena Wetenkamp. "Introduction: Relations Between Literary Theory and Memory Studies." *Journal of Literary Theory*, vol. 16, no. 2, 1 Sep. 2022. 197–212.
- Milić, Novica. *Jagnje iz bezdana. Balkanski ratovi 1991–99*. Beograd: Factum, 2021.
- [Milić] Милић, Новица. *Хаосмос Басара. Размишљања уз једну књижевност*. Београд: Factum, 2020.
- [Milosav Tešić, pesnik. Zbornik radova] Милосав Тешић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 1997.
- [Milosavljević Milić] Милосављевић Милић, Снежана. *Фигуре читања*. Београд: Службени гласник, 2013.
- [Milovan Danajlić, pesnik. Zbornik radova] Милован Данојлић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2005.
- Milutinović, Zoran. *Metateatralnost. Imanentna poetika u drami XX veka*. Beograd: Radionica SIC, 1994.
- [Milutinović] Милутиновић, Зоран. „Антипатична плава чарапа и брада Јована Ристића“. *Књижевна историја*, год. 28, бр. 99, 1996. 244–245.
- [Miroslav Maksimović, pesnik. Zbornik radova] Мирослав Максимовић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2006.
- Mitroiu, Simona, ed. *Women's Narratives and the Postmemory of Displacement In Central and Eastern Europe*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.
- Moore, Margaret. *The Ethics of Nationalism*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Moretti, Franco. *Atlas of the European Novel 1800–1900*, London, New York: Verso, 1998.

N

- Nadal, Marita, and Mónica Calvo, eds. *Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation*. New York: Routledge, 2014.
- Nanda, Aparajita, ed. *Ethnic Literatures and Transnationalism Critical Imaginaries for a Global Age*. Routledge, 2015.
- Narayan, Kirin. „Ethnography and Fiction: Where Is the Border?“ *Anthropology and Humanism*, vol. 24, no. 2, 1999. 134–147.
- [*Nasljeđe i identitet(i)*. Zbornik radova] *Насљеђе и идентитет(и)*. Зборник радова. Ур. Јеленка Пандуревић. Бања Лука: Центар за фолклористику и студије културе, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.
- Nation and Narration*. Edited by Homi Bhabha. London and New York: Routledge, 2009.
- [Nedić] Недић, Марко. *Основа и прича: огледи о савременој српској прози*. Београд: „Филип Вишњић“. 2002.
- [Nedić] Недић, Марко. *Између реализма и постмодерне. Студије и огледи о српским прозним писцима друге половине XX века*. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2012.
- [Nedić] Недић, Марко. *Повратак причи. Огледи о савременој српској прози*. Нови Сад: Академска књига, 2017.
-] *Negotiating Identities; Constructing Selves and Others*. Edited by Helen Vella Bonavita. Amsterdam–New York: Rodopi, 2011.
- [Negrišorac] Негришорац, Иван. „Дијалектичке поетичности речног тока: призивање песама „Дунав“ Борислава Радовића и „Теку реке“ Душана Матића“. У: *Зборник Матице српске за књижевност и језик*, год. 47, св. 1, 1999. 101–116.
- [Negrišorac] Негришорац, Иван. „Утицај рачуна вероватноће на сабласну стварност“. *Летопис Матице српске*, год. 187. књ. 487, св. 5, 2011. 932–937.
- [Nikolić] Николић, Ненад. *Идентитет српске књижевности: прича о књижевноисторијској идеји*. Београд: Српска књижевна задруга, 2019.
- [Nikolić] Николић, Часлав. „Културни идентитет и политичка стратегија: књижевност у доба кризе“. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2011. [49]–63.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- Nora, Pierre. "Entre Mémoire et Histoire". Nora *et al.* (ed.), *Les Lieux de Mémoire, I. La République*. Paris: Gallimard, 1984. xv-xlii.
- Noris, Devid. *Duhovi kruže Srbijom: književno predstavljanje istorije i rata*. Beograd: Geopoetika, 2018.
- Norris, David A. *In the Wake of the Balkan Myth: Questions of Identity and Modernity*. London: Palgrave Macmillan, 1999.
- Notes on the Balkans*. Ed. Božidar Jezernik et al. Ljubljana: Filozofski fakultet, 2007.
- Novak Bajcar, Silvija. *Mape vremena: srpska postmodernistička proza pred izazovima epohe*. Beograd: Službeni glasnik, 2015.
- [*Novica Tadić, pesnik. Zbornik radova*] *Новица Тадић, песник. Зборник радова*. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2009.
- Nussbaum, Martha Craven. *Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life*. Boston, Mass.: Beacon Press, 2004.

O

- [O'Brien] O'Brien, Sarah. *Trauma and Fictions of the "War on Terror": Disrupting Memory*. Routledge, 2021.
- O'Donoghue, Samuel. "Postmemory as Trauma? Some Theoretical Problems and Their Consequences for Contemporary Literary Criticism", *Passés Futurs, 2018, Transferts de mémoires*, 3, <https://politika.io/fr/article/postmemory-as-trauma-some-theoretical-problems-and-their-consequences-for-contemporary>.
- Oatley, Keith. „Fiction: Simulation of Social Worlds.” *Trends in Cognitive Sciences* 20 (8), 2016. 618–628.
- Oatley, Keith. „Why Fiction May Be Twice as True as Fact: Fiction as Cognitive and Emotional Simulation.” *Review of General Psychology* 3 (2), 1999. 101–117.
- Oatley, Keith. *Best Laid Schemes: The Psychology of Emotions*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1992.
- Obradović, Sandra, and Caroline Howarth. „The Power of Politics: How Political Leaders in Serbia Discursively Manage Identity Continuity and Political Change to Shape the Future of the Nation.” *European Journal of Social Psychology* 48 (1), 2017. 25–35.
- Olick, Jeffrey K., Vered Vinitzky-Seroussi, and Daniel Levy, eds. *The Collective Memory Reader*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Olsson, Ulf. *Silence and Subject in Modern Literature: Spoken Violence*. Palgrave Macmillan, 2013.
- Opačić, Nives. „Veliko pospremanje u Ježevoj kućici Branka Ćopića“. U: Zbornik radova Riječki filološki dani, br. 6. Rijeka, 2006. 237–245.
- [Opačić] Опачић, Зорана. *(Пре)обликовање детињства*. Београд: Учитељски факултет, 2019.
- [Opačić] Опачић, Зорана. *Наивна свест и фикција*. Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011.

P

- Pajić, Ivana i Mirjana Zarifović Grković. „Gde mi je mesto? Autori poreklom iz bivše Jugoslavije u savremenoj nemačkoj književnosti“. *Etnoantropološki problemi*, god. 15, br. 1, 2020. 25–44.
- Pajić, Ivana. „Identitet – prostor – granica: identitet migranta“. *Filolog* 9, 2014. 299–312.
- [Palavestra] Палавестра, Предраг. *Историја српске књижевне критике*. Нови Сад: Матица Српска, 2008.
- Pamćenje i nostalgija. Neki prostori, oblici, lica i naličija*. Zbornik radova. Ur. Gordana Đerić. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Filip Višnjić, 2009.
- Pančić, Teofil. *Na hartijskom zadatku*. Novi Sad: DOO Dnevnik – novine i časopisi, 2006.
- [Pantić; Пантић] Пантић, Михајло. *Александријски синдром I–V*. Београд: Просвета, Београд: СКЗ, 1987–2021.
- [Pantić] Пантић, Михајло. „Десет упутстава за читање романа Горана Петровића *Опсада цркве Св. Спаса*“. *Повеља*, год. 28, бр. 1, 1998. 109–110.
- [Pantić] Пантић, Михајло. „Један поглед на савремену српску поезију“. *Летопис Матице српске*, год. 190, књ. 494, св. 4, 2014. 473–479.
- [Pantić] Пантић, Михајло. „Језик, машта и равнотежа“. *Савремена српска проза*, Зборник број 17, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“. 2005. 9–11.
- [Pantić] Пантић, Михајло. „Постваривање маште, растакање света“. *Летопис Матице српске*, год. 174, књ. 462, св. 1–2, 1998. 174–179.
- [Pantić] Пантић, Михајло. „Прилог критичкој конфузији: фрагменти о млађој српској поезији“. *Књижевност*, год. 61, бр. 3/4, 2006. 417–423.
- [Pantović] Пантовић, Катарина. „Обнова лирског романа и индивидуални наративи: осврт на НИН-ову награду 2018. године“. *Летопис Матице српске*, књ. 503, св. 6, јун 2019. 799–817.
- [Pantović] Пантовић, Катарина. „Унутрашње и спољње изгнанство у роману *Ухвати зеца* Лане Басташић“. *Наслеђе: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 17, бр. 47, 2020. 273–286.
- [Раовица] Паовица, Марко. „Сведочанства приповедачке инвенције“. *Летопис Матице српске*, год. 179, књ. 472, св. 1–2, 2003. 244–248.
- [Раовица] Паовица, Марко. *Распони прозне речи: о прозним књигама савремених српских писаца*. Београд: Народна књига–Алфа, 2005.

- Parekh, Vikhu. *Nova politika identiteta*. Zagreb: Politička kultura, 2008.
- [Pavić] Павић, Милорад. *Роман као држава и други огледи*. Београд: Плато, 2005.
- [Pavković] Павковић, Васа. „После петнаест година: О Горану Петровићу, прозном писцу / Васа Павковић“. *Савремена српска проза*, Зборник број 17, Трстеник: Народна библиотека „Јефимија“, 2005. 13–17.
- [Pavković] Павковић, Васа. *Критички текстови: савремена српска проза*. Београд: Просвета, 1997.
- Pavlović, Mirjana. *Srbi u Čikagu – problem etničkog identiteta*. Beograd: Etnografski institut SANU, 1990.
- Pavlović, Mirjana. *Srbi u Temišvaru*. Beograd: Etnografski institut SANU, 2012.
- [Pavlović] Павловић, Миодраг. *Есеји о српским песницима*. Београд: Српска књижевна задруга, 1992.
- [Pavlović] Павловић, Миодраг. *Огледи о народној и старој српској поезији*. Београд: Српска књижевна задруга, 1993.
- [Pavlović] Павловић, Миодраг. *Поетика модерног*. Нова Пазова: Бонарт, 2002.
- Pera, Marčelo. *Zašto se moramo zvati hrišćani? Liberalizam, Evropa i Etika. Sa pismom Benedikta XVI*. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
- Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe*. Edited by Karin Tilmans, Frank Van Vree and Jay Winter. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- [Perišić] Перишић, Игор. „The Zephyr Song“. *Sarajevske sveske*, No. 14, 2006. 153–156.
- [Perišić] Перишић, Игор. *Књижевност и либерална мисао*. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2023.
- [Pešikan-Ljuštanović] Пешикан-Љуштановић, Љиљана. „Окам није увек у праву“. *Летопис Матице српске*, год. 188, књ. 490, св. 4/5, 2012. 813–823.
- [Petar Svetković, pesnik. Zbornik radova] Петар Цветковић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2014.
- [Petar Rajić, pesnik. Zbornik radova] Петар Рајић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2011.
- [Petković] Петковић, Новица. „Роман као чаробно око“. У: *Ситничарница „Код срећне руке“*. Врбас: Витал; Београд: Народна књига–Алфа. 2001.
- [Petrović] Петровић, Милош. „Нема Никејских прозора“. *Јефимија*, год. 10, бр. 10, 2000. 139–143.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- Pisarev, Đorđe. „Srećna ruka Gorana Petrovića“. *Vojvodina*, God. 3, br. 183, 2001. 10.
- Plesner, Helmut. *Zakasnela nacija*. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2005.
- [*Poetika Borislava Pekića*. Zbornik radova] *Поетика Борислава Пекића*, зборник радова. Београд: Службени гласник, Институт за књижевност и уметност, 2009.
- Popović, Branko. *Dramski svet Ljubomira Simovića*. Beograd: Beogradska knjiga, 2008.
- Popović, Milica. *Postjugoslovanski Spomini Kot Strategija Upora Na Primeru Študije Političnega Pomena Jugonostalgije = Post-Yugoslav Memories as a Resistance Strategy and the Political Significance of Yugonostalgia*. Institut d'études politiques de Paris – Sciences Po; Univerza v Ljubljani, 2021. Doctoral Dissertation.
- Popović, Nenad. *Svijet u sjeni*. Zagreb: Pelago, 2008.
- [Pороv-Miletić] Попов-Милетић, Андреа. „Значај града и литературе у прози Слободана Тишме: *Urvidek* (2005), *QuattroStagioni* (2009) и *Бернардијева соба* (2011)“. *Свеске: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 25, бр. 115, 2015. 26–32; год. 25, бр. 116, 2015. 59–63.
- [Potić] Потих, Душица. „Наивна иронија“. *Кораџи*, год. 36, књ. 33, св. 5/6, 2003. 153–157.
- Poyatos, Fernando. „Literary Anthropology: Toward a New Interdisciplinary Area“. In *Literary Anthropology. A New Interdisciplinary Approach to People, Signs and Literature*, edited by Fernando Poyatos. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998. 3–49.
- Prelić, Mladena. „(N)i ovde (n)i tamo“: *konceptualizacija i simbolizacija etničkog identiteta Srba u Mađarskoj na kraju XX veka*. Beograd: Etnografski institut SANU, 2008.
- Pressman, Jessica. *Digital Modernism: Making It New in New Media*. Oxford University Press, 2014.
- [*Pripovedač Slavko Stamenić*. Zbornik radova] *Приповедач Славко Стаменић*. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2021.
- Psychological Trauma and the Legacies of the First World War*. Edited by Jason Crouthamel and Peter Leese. New York: Palgrave Mcmillan, 2017.

R

- Radin-Sabadoš, Mirna. „Fenomeni hiperteksta i mreže u okvirima postmoderne kritičke teorije“. *Philologia* 4.4 (2006). Web. 10. 3. 2020. 157–164.
- Radojčić, Saša. „Srpska književna blogosfera“. *Kultura* 124 (2009), Web. 11. 4. 2020. 61–68.
- Radosavljević, Ivan. *Budno oko: iz savremene srpske proze*. Novi Sad: Matica srpska, 1999.
- [Radosavljević] Радосављевић. Иван, „Живот и штиво: идеологија читања“. Предговор у: *Ситничарница „Код срећне руке“*. Београд: Политика; Народна књига–Алфа, 2005. 5–16.
- [*Rajko Petrov Nogo, pesnik. Zbornik radova*] *Рајко Петров Ного*, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2004.
- [*Ranko Jovović, pesnik. Zbornik radova*] *Ранко Јововић*, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2015.
- Raspad Jugoslavije: produžetak ili kraj agonije. Zbornik radova*. Ur. Radmila Nakarada, Slobodan Samardžić. Beograd: Institut za evropske studije, 1991.
- Raudvere, Catharina. “Nostalgia, Loss and Creativity in South-East Europe: Political and Cultural Representations of the Past.” *Modernity, Memory and Identity in South-East Europe*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.
- [Реџер] Реџер, Драшко. „Никејски прозори Горана Петровића“. *Књижевност*, год. 52, бр. 3/4, 1998. 790–792.
- Reed, Adam. „Literature and Reading”. *Annual Review of Anthropology* 47, 2018. 33–45.
- Reingold, Matt. “On the Limits of Trauma: Postmemories in the Third-Generation Holocaust Graphic Novels *Flying Couch* and *The Property*.” *History & Memory*, vol. 33, no. 2, 1 Sep. 2021. 135–157.
- Reuter, Ursula and Bettina Hofmann, eds. *Translated Memories: Transgenerational Perspectives on the Holocaust*. Lanham: Lexington Books, 2020.
- [Ribnikar] Рибникар, Владислава. „Историја и траума у романима Давида Албахарија“. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 54, св. 3, 2006.
- Rigney, Ann. “Remembering Hope: Transnational activism beyond the traumatic.” *Memory Studies*, vol. 11, no. 3, 2018. 368–380.

Ristić, Dejan. *Mitovi srpske istorije*. Beograd: Vukotić Media, 2019.

[Ristović] Ристовић, Ана. „Ближњи и ближње у прози Горана Петровића“. *Летопис Матице српске*, год. 180, књ. 474, св. 5, 2004. 680–693.

Roca Lizarazu, Maria. *Renegotiating Postmemory: The Holocaust in Contemporary German-Language Jewish Literature*. Dialogue and Disjunction: Studies in Jewish German Literature, Culture & Thought. Rochester, New York: Camden House, 2020.

[Rogač] Рогач, Маја. *Историја, псеудологија фама. Студија о прози Светислава Басаре*. Београд: Службени гласник, 2010.

[Rosić] Росић, Татјана. „Пијавице у тами идиотске ноћи“. *Градац: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања*, год. 31, бр. 156, 2005. 132–136.

[Rosić] Росић, Татјана. „Распад Југославије у слици и речи: анализа филма *Underground* Емира Кустурице и романа *Била једном једна земља* Душана Ковачевића“. *Филм и књижевност*. Зборник радова. Ур. Марија Грујић, Кристијан Олах. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020. 347–363.

Rothberg, Michael. *Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

Roy, Anjali Gera. *Memories and Postmemories of the Partition of India*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019.

Rudaitytė, Regina, ed. *History, Memory and Nostalgia in Literature and Culture*. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2018.

Rumina, Sethi. *Myths of the Nation: National Identity and Literary Representation*. New Delhi; New York: Oxford University Press, 2006.

S

- Sa'di, Ahmad H., and Lila Abu-Lughod, eds. *Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory*. Cultures of History. New York: Columbia University Press, 2007.
- Safran, William. „Diaspora in modern society: Myth homeland and return”. *Diaspora*, vol. 1, 1991. 83–99.
- Said, Edward. „Razmišljanja o izgnanstvu”. *Polja*, 452, 2008. 28–37.
- Saloul, Ihab. “Postmemory and Oral History: Inter-Generational Memory and Transnational Identity in Exile.” *Visioning Israel-Palestine: Encounters at the Cultural Boundaries of Conflict*. Edited by Gil Pasternak. London: Bloomsbury, 2020.
- Samardžić, Slobodan. *Gradnja i razgradnja države*. Beograd: „Filip Višnjić“, 2008.
- [Sarlend] Сарленд, Чарлс. „Невиних нема: идеологија, политика и књижевност за децу”. У: *Тумачење књижевности за децу*, прир. Питер Хант, уред. Зорана Опачић. Прев. Наташа Јанковић. Београд: Учитељски факултет, 2013.
- Savić, Milisav. *Sećanje i rat*. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
- [*Savremena srpska proza. Zbornik radova*] *Савремена српска проза, књ. 9–38*. Зборници радова са Књижевних сусрета „Савремена српска проза“, Трстеник, 1991–2022.
- Schaber, Susanne. *Literaturreisen: Die Donau von Passau bis Wien*. Stuttgart, Dresden: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1993.
- Schama, Simon. *Landscape and Memory*. London: Harper & Collins, 1995.
- Schaumann, Caroline. *Memory Matters: Generational Responses to Germany's Nazi Past in Recent Women's Literature*. Interdisciplinary German Cultural Studies, vol. 4. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2008.
- Schiller Glick Nina, Brasch Linda and Cristina Szanton Blanc. „From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”. *Anthropological Quarterly*, vol. 68, no. 1, 1995. 48–63.
- Schmid, Martin. “Die Donau als sozionaturaler Schauplatz: Ein konzeptueller Entwurf für umwelthistorische Studien in der Frühen Neuzeit” *“Die Natur ist überall bey uns”: Mensch und Natur in der Frühen Neuzeit*. Edited volume. Eds. Sophie Rupel, Aline Steinbrecher. Zürich: Chronos, 2009. 59–79.
- Schmitt, Carl. *Politische Romantik*. Berlin: Duncker & Humblot, 1998.

- [Schmitt] Schmitt, Carl. *Der Nomos der Erdeim Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*. Köln: Greven, 1950.
- [Schmitt] Schmitt, Carl. *Theodor Däublers "Nordlicht". Drei Studien über die Elemente, den Geist und die Aktualität des Werkes*. Berlin: Duncker & Humblot, 1991.
- [Selenić] Селенић, Слободан. „Савремена српска драма“ (предговор). *Антологија савремене српске драме*. Ур. Слободан Селенић. Београд: Српска књижевна задруга, 1977, VII-LXXXI.
- Seyhan, Azade. *Writing Outside the Nation*. Princeton University Press, 2000.
- Sicher, Efraim. “The Future of the Past: Countermemory and Postmemory in Contemporary American Post-Holocaust Narratives.” *History and Memory* vol. 12, no. 2, 2000. 56–91.
- Sievers, Wiebke. „Writing Politics: The Emergence of Immigrant Writing in West Germany and Austria“. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 34, no. 8, 2008. 1217–1235.
- Simić, Dijana. *Poetik des Nirgendwo – Ansätze interkulturellen Migrationsliteraturen*. Grazer Studien zur Slawistik, Band 7. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015.
- Simić, Marina. „Da li su antropolozi (još uvek) književnici?: kratak pregled antropoloških pristupa problemu književnosti i antropologije“. *Zbornik Matice srpske za književnost, jezik i umetnost*, god. 53, br. 1, 2005. 549–560.
- Simović, Ljubomir. „Pozorište u ratu“. *Gradac*, Br. 223–224, God. 47, 2021, 267–268.
- Smit, D. Antoni. *Nacionalni identitet*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010.
- Spiridon, Olivia. *Die Donau und Ihre Grenzen: Literarische und filmische Einblicke in den Donaauraum*. Bielefeld: Transcript, 2019.
- Srebro, Milivoj. „La littérature de la fin du XXe siècle“. *Précis de littérature serbe*. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2019. 125–149.
- Srebro, Milivoj. „La littérature depuis l’an 2000“. *Précis de littérature serbe*. Sous la direction de Milivoj Srebro. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2019. 151–174.
- [*Srpska književna kritika i kulturna politika u drugoj polovini XX veka: Tematsko problemski zbornik radova*] *Српска књижевна критика и културна политика у другој половини XX века: Тематско–проблемски зборник радова*. Уредник Милан Радуловић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013.
- [*Srpska književnost danas: Zbornik radova sa okruglih stolova*] *Српска књижевност данас: Зборник радова са округлих стола 2014–2017*. Уредник Мирко Вуксановић. Нови Сад: САНУ огранак, 2018.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [*Srpska poezija u doba tranzicije. Zbornik radova*] *Srpska poezija u doba tranzicije*. Зборник радова. Ур. Јана Алексић и Милица Ђуковић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2023.
- [*Srpski kulturni obrazac u svetlu srpske književne kritike. Zbornik radova*] *Srpski kulturni obrazac u svetlu srpske književne kritike*. Зборник радова. Ур. Милан Радуловић. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015.
- [*Srpski roman i rat. Naučni skup Despotovac, 20–21. 8. 1998*] *Srpski roman i rat*. Научни скуп Деспотовац, 20–21. 8. 1998. Ур. Миодраг Матицки. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1999.
- [*Stevan Raičković, pesnik. Zbornik radova*] *Stevan Raičković, pesnik*. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2000.
- [*Stevan Tontić, pesnik. Zbornik radova*] *Stevan Tontić, pesnik*. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019.
- [Stojanović Pantović] Стојановић Пантовић, Бојана. *Критичка писма*. Београд: Рад, 2002.
- [Stojanović Pantović] Стојановић Пантовић, Бојана. „Криза и обнова савремене српске поезије“. *Чист облик екстазе: студије и есеји о српском песништву*. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2019. 127–140.
- [Stojanović Pantović] Стојановић Пантовић, Бојана. *Наслеђе суматраизма. Поетичке фигуре у српском песништву деведесетих*. Београд: Рад, 1998.
- [Stojanović Pantović] Стојановић Пантовић, Бојана. *Побуна против средишта*. Панчево: Мали Немо, 2008.
- [Stojanović Pantović] Стојановић Пантовић, Бојана. *Раскрића метафоре*. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2004.
- [Stojanović] Стојановић, Милена. „У лавиринту паралелних светова“. *Свеске: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 18, бр. 81, 2006. 58–60.
- Suhr, Heidrun. „Ausländerliteratur: Minority Literature in the Federal Republic of Germany“. *New German Critique*, 46, 1989. 71–103.
- Suleiman, Susan. “The 1.5 Generation: Thinking about child survivors and the Holocaust.” *American Imago*, vol. 59, no. 3, 2002. 277–295.

Š

- [Šaropja] Шапоња, Ненад. „Ковитлац бајколиког или српска прича“. *Летопис Матице српске*, год. 174, књ. 461, св. 5, 1998. 986–987.
- [Šaropja] Шапоња, Ненад. *Бедекер сумње: 13 савремених прозних писаца*. Београд: Просвета, 1997.
- [Šijaković] Шијаковић, Богољуб. *Критика балканистичког дискурса: прилог феноменологији „другости Балкана“*. Београд: Службени гласник, 2012.
- Šmit, Karl. „Pojam političkog“. *Norma i odluka. Karl Šmit i njegovi kritičari*. Ur. Slobodan Samardžić. Београд: „Filip Višnjić“, 2001.
- [Šmulja] Шмуља, Саша. „Бљесак битинијске луне: О Светом Сави у књизи *Опсада цркве Светог Спаса Горана Петровића*“. *Крајина*, год. 3, бр. 9–10, 2004. 37–43.
- Šnaper, Dominik. *Zajednica građana: o modernoj ideji nacije*. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996.
- Šulce, Hagen. *Država i nacija u evropskoj istoriji*. Београд: „Filip Višnjić“, 2002.

T

- Tal, Kali. *Worlds of Hurt: Reading the Literatures of Trauma*. New York: Cambridge University Press, 1996.
- Tallman, Janet. „The Ethnographic Novel. Finding the Insider's Voice”. In *Between Anthropology and Literature. Interdisciplinary Discourse*, edited by Rose De Angelis, London, New York: Routledge, 2002. 11–22.
- Tannenbaum, Michal. „Back and Forth: Immigrants' Stories of Migration and Return”. *International Migration*, vol. 45, no 5, 2007. 147–175.
- [Tasić] Тасић на француском: француска и канадска критика о Тасићу (избор), *Златна греда*, год. 4, бр. 38, 2004. 73–77.
- [Tatarenko] Татаренко, Ала. „Данило Киш, данас: час поезике”. *Повеља*, год. XXXVI бр. 1 2006. 176–182.
- [Tatarenko] Татаренко, Ала. *Место сусрета. Огледи о српској прози*. Београд: Српски ПЕН центар, 2008.
- [Tatarenko] Татаренко, Ала. *Поетика форме у прози српског постмодернизма*. Београд: Службени гласник, 2013.
- Teraoka, Arlene Akiko. „Gastarbeiterliteratur: The Other Speaks Back”. *Cultural Critique* 7, *The Nature and Context of Minority Discourse*, 2, 1987, 77–101.
- Teraoka, Arlene. „Talking ‘Turk’: On Narrative Strategies and Cultural Stereotypes”. *New German Critique*, 46, 1989. 104–128.
- [Tešić] Тешић, Гојко. „Његово величанство фрагмент”. *Бестселер*, год. 1. бр. 8, 2006. 2.
- The Future of Trauma Theory. Contemporary Literary and Cultural Criticism*. Eds. Gert Buelens, Sam Durrant, and Robert Eaglestone. London: Routledge, 2014.
- The Routledge Companion to Literature and Trauma*. Edited by Colin Davis and Hanna Meretoja. London and New York: Routledge, 2020.
- Thomsen, Mads Rosendahl. *Mapping World Literature International Canonization and Transnational Literatures*. Continuum, 2008.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

Thomson, Alistair. „Moving Stories: Oral History and Migration Studies“. *Oral History*, vol. 27, no. 1, 1999. 24–37.

Tilgher, Adriano. *Pirandelo o il dramma di vedersi vivere*. Chieti: Solfanelli, 2013.

[Todoroskov] Todoroskov, Dragana V. „Igre svetlosti i sećanja“. *Polja*, Novi Sad, god, 61. br. 499, 2016. 124–126.

Todorova, Marija. *Imaginarni Balkan*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2006.

Todorova, Marija. *The Translation of Violence in Children's Literature. Images from the Western Balkans*. Routledge, 2022.

Tota, Anna Lisa, Trever Hagen, eds. *Routledge International Handbook of Memory Studies*. Routledge, 2019.

Trauma and Literature (Cambridge Critical Concepts). J. Roger Kurtz (ed). Cambridge University Press, 2018.

Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation. Edited by Marita Nadal and Monica Calvo. New York–London: Routledge, 2014.

Trauma, War and Violence: Public Mental Health in Socio-Cultural Context. Edited by Joop de Jong. New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Traumatic Memory and Ethical, Political and Transhistorical Functions of Literature. Editors: Suzan Onega, Constaza del Rio, Maite Escudero–Alias. New York: Palgrave Mcmillan, 2017.

[Tribunella] Tribunella, Eric L. *Melancholia and maturation: the use of trauma in American children's literature*. Univ. of Tennessee Press, 2010.

Tropin, Tijana. „Preobražaji demona: motivi iz slovenske mitologije u savremenoj srpskoj književnosti za decu“. U: *O srpskoj književnoj fantastici*: [zbornik radova]. Beograd: Alma, 2019. 193–202.

[Tropin] Тропин, Тијана. „Ми различити, ми једнаки“. *Књижевни магазин*, год. 10. бр. 112–113–114, 2010. 54–55.

U

Ugrešić, Dubravka. „Pisati u egzilu”. *Reč: Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja*, br. 60, 2002. 97–109.

Ugrešić, Dubravka. *Kultura laži*. Beograd: Fabrika knjiga, 2008.

Ullah, Inayat. „War Memory, Psychological Trauma, and Literary Witnessing: Afghan Cultural Production in Focus.” *SAGE Open* 10 (3), 2020.

V

- [Valent Belić, Zdenka, prir.] Валент Белић, Зденка, прир. *Имигранти у Вавилонској кули: разговори о идентитету*. Нови Сад: Завод за културу Војводине, 2017.
- Van Alphen, Ernst. “Second-generation testimony, transmission of trauma, and postmemory.” *Poetics Today*, vol. 27, no. 2, 2006, pp. 473–488.
- Van Dejk, Joze. *Posredovana sećanja u digitalnom dobu*. Prevela Jelena Kosovac. Beograd: Clio, 2018.
- Van Krieken, Kobie, Hans Hoeken, and José Sanders. „Evoking and Measuring Identification with Narrative Characters – a Linguistic Cues Framework.” *Frontiers in Psychology* 8, 2017.
- Veličković, Nenad. *Dijagnoza – patriotizam*. Beograd: Fabrika knjiga, 2010.
- Velner, Hans-Ulrich Velner. *Nacionalizam: istorija, forme i posledice*. Novi Sad: Svetovi, 2001.
- Vertovec, Steven. „Introduction: New directions in the Anthropology of Migration and Multiculturalism”. In *Anthropology of Migration and Multiculturalism. New Direction*, ed. Steven Vertovec, London and New York: Routledge, 2010. 1–14.
- Vervaet, Stijn. *Holocaust, War and Transnational Memory: Testimony From Yugoslav and Post-Yugoslav Literature*. London: Routledge, 2018.
- Vervat, Stejn. *Holokaust, rat i transnacionalno sećanje: svedočanstvo iz jugoslovenske i postjugoslovenske književnosti*. Preveli Adriana Zaharijević i Aleksandar Pavlović. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Novi Sad: Akademska knjiga, 2020.
- [Vesković] Весковић, Младен. „Земун – граница оностраног, или мењати се а остати исти“. *Летопиц Матице српске*, фод. 182, књ. 477, св. 1/2, јан-феб 2006. 182–185.
- Vickroy, Laurie. *Reading Trauma Narratives: The Contemporary Novel and the Psychology of Oppression*, Charlottesville, University of Virginia Press, 2015.
- [Vladimir Jagličić, pesnik. Zbornik radova] Владимир Јагличић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2020.
-] Vladošić, Slobodan. „Pravougaonik i/ili krug: prostor u romanu *Atlas opisan nebom* i zbirci *Ostrvo i okolne priče*“. *Reč*, god. 5, br. 41, 1998. 21–28.
- [Vladošić] Владушић, Слободан. „Биографија и животна прича“. *Наслеђе: часопис за књижевност, уметност и културу*, год. 18, бр. 50, 2021. 115–127.

Srpska književnost 1991–2021: identitet, trauma, sećanje
(SLITaM)

- [Vladušić] Владушић, Слободан. „Полис и мегалополис у савременој српској књижевности“. *Анали Огранка САНУ у Новом Саду*, бр. 10, 2014 [шт. 2015]. 34–43.
- [Vladušić] Владушић, Слободан. *На промају. Студије, есеји, критике*. Зрењанин: Агора, 2007.
- Voices of Trauma: Treating Psychological Trauma Across Cultures*. Edited by Boris Droždek and John Wilson. New York: Springer, 2007.
- Vrbavac, Jasmina. *Žrtvovanje kralja – mit u dramama Ljubomira Simovića*. Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine, 2006.
- [Vrbavac] Врбавац, Јасмина. *Три и по: критике*. Зрењанин: Агора, 2007.
- Vujačić, Veljko. *Nacionalizam, mit i država u Rusiji i Srbiji*. Beograd: Clio, 2019.
- [Vujića] Вујица, Срђан. „Пост/модерна обнова: случај Веселина Марковића“. *Зборник МСЦ*, год. 23. бр. 1, 1993 193–197.
- [Vujičić] Вујичић, Мића. „Испод боје индига“. *НИН*, год. 66. бр. 3438, 2016. 58.
- [Vuković] Вуковић, Ново. *Иза граница могућег: фантастично и чудесно у књижевним дјелима за дјецу*. Подгорица: Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори, 2018.
- [Vuković] Вуковић, Ново. *Увод у књижевност за дјецу и омладину*. Подгорица: Матица српска, Друштво чланова у Црној Гори, 2018.

W

- Watersheds: Poetics and Politics of the Danube River*. Edited volume. Eds. Marijeta Bozovic, Matthew D. Miller. Boston: Academic Studies Press, 2016.
- Weithmann, Michael W. *Die Donau: Ein Europäischer Fluss und Seine 300-jährige Geschichte*. Regensburg: Friedrich Pustet, 2000.
- Welchman, John C., ed. *Rethinking Borders*. Palgrave Macmillan, UK, 1996.
- White, Paul. „Geography, Literature and Migration”. In *Writing Across Worlds. Literature and Migration*, edited by King, Russel, John Connel and Paul White, London: Routledge, 1995. 1–19.
- Wiegandt, Kai, ed. *The Transnational in Literary Studies. Potential and Limitations of a Concept*. De Gruyter, 2020.
- Wiles, Ellen. „Three Branches of Literary Anthropology: Sources, Styles, Subject Matter”. *Ethnography*, vol. 21, no. 2, 2020. 280–295.
- Wodak, Ruth; de Cillia, Rudolf, and others. *The Discursive Construction of National Identity*. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- Wójcik-Dudek, Małgorzata. *Reading (in) the Holocaust: Practices of Postmemory in Recent Polish Literature for Children and Young Adults*. Translated by Patrycja Poniatońska. Berlin: Peter Lang, 2020.
- Wolf, Diane. “Postmemories of Joy? Children of Holocaust Survivors and Alternative Family Memories.” *Memory Studies*, vol. 12, no. 1, 1 Feb. 2019. 74–87.
- Wulff, Helena. *Rhythms of writing: An anthropology of Irish literature*. London: Bloomsbury Academic, 2017.

Y

Yildiz, Yasemin. *Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition*. Modern Language Initiative, 2013.

Z

Za ljubav domovine. Ur. Marta K. Nusbaum i Džoša Koen. Beograd: Biblioteka XX vek, 1999.

[Zečević] Зечевић, Радоје. *Берданска догађања: поуке за будућност*. Београд: Институт за међународну политику и привреду, 2007.

Zevako, Yulia. “Routes to Forming an Affiliative Postmemory about Difficult Pages in History (Based on The Example of The Era of Political Repression).” *Folklore*, vol. 83, 1 Sep. 2021. 179–206.

Zimmermann, Laura, Klaus Zimmermann and Amelie Constant. „Ethnic Self-Identification of First-Generation Immigrants”. *International Migration Review*, vol. 41, no. 4, 2007. 769–781.

Ziolkowski, Margaret. *Rivers in Russian Literature*. New Brunswick: University of Delaware Press, 2020.

[Zlata Kocić, pesnikinja. Zbornik radova] Злата Коцић, песникиња. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2007.

Zorić, Vladimir. “The Danube Archipelago: The Hydropoetics of River Islands”. *Memory and Postcolonial Studies: Synergies and New Directions*. Edited volume. Ed. Dirk Göttsche. New York: Peter Lang, 2019. 513–537.

Ž

- [Živančević-Sekeruš] Живанчевић-Секеруш, Ивана. *Како (о)писати различитост? Слика Другог у српској књижевности*. Нови Сад: Филозофски факултет, 2009.
- [Živanović] Живановић, Милан. „Крвопије / Менталне мапе“. *Дневник: орган Народног фронта*, год. 64, бр. 21183, 30. јан. 2006. 11.
- [Živanović] Живановић, Милан. „Упијачи времена“. *Дневник*, год. 60, бр. 20058, 2002. 13.
- [Živković] Живковић, Живан. „Рецепти против рецепата задатог живота“. *Повеља*, год. 21, бр. 1/2, 1991. 91–93.
- [Živorad Nedeljković, pesnik. Zbornik radova] Живорад Недељковић, песник. Зборник радова. Ур. Драган Хамовић. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2017.
- [Žurić] Журић, Вуле. „На спруду велике приче“. *Панчевац*, год. 134, бр. 3956, 2002. 9. br. 8, 2012. 13–28.